

COMO DIAGNOSTICAR?

Exames laboratoriais

- Dosagem hormonal. Utiliza-se três amostras para envio.
- Sorologia pareada com intervalo de 21 dias caso tenha suspeita de herpesvírus.

Monitoramento da gestação através da ultrasonografia transretal e transabdominal.

Em casos de gestações de alto risco, fazer um monitoramento intensivo, a cada 15 dias.

Tratamento

As estratégias de tratamento para éguas com placentite estão mal definidas.

O tratamento é dirigido a vários fatores, incluindo o combate à infecção, a redução da inflamação e o controle da atividade miométrial.

Autores

MYLENA MAGALHÃES COTRIM RODRIGUES.

ERICA CRISTINA ROCHA ROIER.

LARISSA DE ALMEIDA PLÁCIDO.

Referências

Curso de Perineonatalogia Tatiana Figueiredo, 2023.

TROEDSSON, M.H.T; MACPHERSON, M.L. Placentitis. In: MCKINNON, A.O. et. al. Equine Reproduction. 2 ed, Wiley-Blackwell: West Sussex, 2011, cap. 242, p. 2359-2357.

Cummins C, Carrington S, Fitzpatrick E, Duggan V. Ascending placentitis in the mare: A review. Ir Vet J. 2008 May 1;61(5):307-13. doi: 10.1186/2046-0481-61-5-307. PMID: 21851713; PMCID: PMC3113861..

10.5281/zenodo.10697772

Placentite em equinos

Inflamação da Placenta

"Ela te encontra ou você encontra ela!"

Placentite em equinos

TIPOS

O QUE AVALIAR?

- Ascendente;
- Difusa;
- Focal mucoide.

- Frequência cardíaca do feto;
- Ecogenicidade do líquido alantoideano e amniótico;
- Biometria fetal, diâmetro da aorta e órbita ocular;
- Junção útero placentária;
- Estática fetal.

O que causa?

É a inflamação da placenta. A causa mais frequente de perda em gestações avançadas, normalmente causada por uma infecção ascendente.

- Comprometimento da unidade uterofetoplacentária (hipoxemia, infecção);

- Reduz aporte de nutrientes e oxigênio fetal levando a danos na maturação e desenvolvimento fetal;

- Reduz chance de potros viáveis.

Agentes!

- Bactérias;
- Fungos;
- Vírus (herpesvírus);
- Protozoários (babesia).

